

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422833>

O‘QITUVCHI PORTFOLIOSINING AHAMIYATI

Muxitdinova Nodira Mamalatifovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.n.

Badriddinov Ulug‘bek Faxriddin o‘gli

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘qituvchi portfoliosi o‘qituvchining kasbiy faoliyatdagi muammolarni hal qilish, kasbiy xatti-harakatlar strategiyasi va taktikasini tanlash, shuningdek o‘qituvchining kasbiy darajasini baholash qobiliyatini ko‘rsatadigan hujjatlar to‘plami ekanligi xususida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Portfolio, o‘qituvchi portfoliosi, kasbiy faoliyat, ta’lim jarayoni, portfolio texnologiyasi, portfolio funksiyasi.*

ФУНКЦИЯ ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ

Мухитдинова Нодира Мамалатифовна доцент, к.п.н.

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низоми,

Бадриддинов Улуғбек Фахриддин ўғли

Магистрант Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

***Аннотация:** В статье обсуждается идея о том, что портфолио учителя — это совокупность документов, демонстрирующих способность учителя решать задачи в профессиональной деятельности, выбирать стратегии и тактики профессионального поведения, а также позволяющих оценить профессиональный уровень учителя.*

***Ключевые слова:** Портфолио, портфолио педагога, профессиональная деятельность, образовательный процесс, технология портфолио, функция портфолио.*

FUNCTION OF A TEACHER'S PORTFOLIO

Mukhitdinova Nodira Mamalatifovna

Associate Professor, Ph.D.

Tashkent State Pedagogical University named after Nizomi,

Badriddinov Ulugbek

Master's student at Nizami Tashkent State Pedagogical University

Annotation: *The article discusses the idea that a teacher's portfolio is a collection of documents that demonstrate a teacher's ability to solve problems in professional activities, choose strategies and tactics of professional behavior, and also allow one to assess the teacher's professional level.*

Key words: *Portfolio, teacher's portfolio, professional activity, educational process, portfolio technology, portfolio function.*

Kirish. O'qituvchilar ta'lim tizimidagi barcha o'zgarishlarning asosiy ishtirokchilari bo'lib, o'z faoliyatini yangi pedagogik qadriyatlarga yo'naltirishlari kerak, bu esa o'qituvchilik kasbi faoliyatini takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri - tadqiqot madaniyatini shakllantirishga urg'u beradi.

Bugungi kunda o'qituvchi uchun tadqiqotchilik ko'nikmalarini egallash ta'lim fanlarini yangi ta'lim modellari va usullari asosida shakllantirishning zarur shartidir. Boshlang'ich maktab o'qituvchilari doimiy ravishda ta'lim mazmunini yangilash va muayyan fanlarni o'qitish darajasini oshirishga intiladi. Har bir o'qituvchi umumiy uslubiy mavzu doirasida alohida mavzular bo'yicha o'z tadqiqotini olib boradi. Bu ishlarning natijalari maktablar va hududiy birlashmalarning yig'ilishlarida taqdim etilishi kerak. Har bir o'qituvchining ilmiy-uslubiy arxivi (portfolio) mavjud bo'lib, unda o'qituvchining faoliyati, uning yutuqlari va tadqiqot mavzularining borishi haqidagi barcha ma'lumotlar mavjud.

Maqolaning asosiy materialining taqdimoti. Mehnat bozorining raqobatbardoshligi ko'p jihatdan uning yangi texnologiyalarni olish va o'zgaruvchan mehnat sharoitlariga moslashish qobiliyatiga bog'liq, shuning uchun o'qituvchilarni tayyorlashda "bilimlar kombinatsiyasi" texnologiyasidan foydalanish juda muhimdir.

Zamonaviy lug'atlarga ko'ra, portfolio o'qituvchining turli xil faoliyat turlarida erishgan natijalarini ko'rib chiqishga imkon beradi: o'qitish, ijodkorlik, metodologiya, tadqiqot.

Portfolio - bu o'qituvchining kasbiy faoliyatdagi muammolarni hal qilish, kasbiy xatti-harakatlar strategiyasi va taktikasini tanlash, shuningdek o'qituvchining kasbiy darajasini baholash qobiliyatini ko'rsatadigan hujjatlar to'plami.

Portfolio fransuz tilidan tarjima qilinganda "tavsif", "shakllantirish", "o'tkazish" va "ish varag'i", "sahifa" yoki "papka", "xizmatlar to'plami" degan ma'noni anglatadi. Zamonaviy fan va amaliyotda "portfolio" atamasining turli xil ta'riflari mavjud:

1. Portfolio - ma'lum vaqt davomida shaxsiy yutuqlarni (o'quvchilar, talabalar, kattalar) qayd etish, to'plash va baholash vositasi. Bunda portfolio nafaqat baholash jarayoniga, balki erishilgan natijalar va muvaffaqiyatlarning o'z-o'zini baholashiga ham e'tiborni qaratuvchi "haqiqiy" shaxsiy baholashlardan biri (ya'ni haqiqiy va haqiqiy baholashga eng yaqin) hisoblanadi.

2. Ish portfoliosi - bu shaxsning turli sohalardagi yutuqlari to'plami.

3. Portfolio - bu maxsus tashkil etilgan va talabaning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish uchun foydalaniladigan tizimli faktik ma'lumotlar yig'indisidir.

4. Portfolio - turli faoliyatda erishilgan tajriba va muvaffaqiyatlarni aks ettiruvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmiy hujjat.

5. Ishlar portfoliosi - bu asarlar ko'rgazmasi bo'lib, uning vazifasi shaxsning (kattalar, talaba, bola) shaxsiy o'sishini kuzatishdir.

6. Portfolio - bu o'quv jarayoni, ya'ni talaba nimani o'rganganligi haqidagi hisobot.

O'qituvchi portfoliosi - bu kasbiy daraja va kasbiy faoliyat muammolarini hal qilish qobiliyatini tasdiqlovchi materiallarni yozib olish va to'plash usuli. O'qituvchi portfoliosi o'qituvchining tayyorgarlik darajasini va maktabdan tashqari ta'lim va faoliyat darajasini ko'rsatadi.

Ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri zamonaviy o'zgaruvchan dunyoda qaror qabul qilish qobiliyatiga muvofiq shaxsiy rivojlanish traektoriyasini mustaqil ravishda tanlaydigan shaxsni shakllantirishdir.

Mustaqillik mas'uliyatli, faol xulq-atvor sifatida o'sishning asosiy omilidir. Shunday qilib, agar o'qituvchining faoliyat usullari takomillashtirilmasa, belgilangan ta'lim maqsadlariga erishish mumkin bo'lmaydi. Ushbu o'zgarishlar mazmunga, baholash usullariga va o'qituvchining qadriyat yo'nalishlariga ta'sir qiladi.

Kengroq ma'noda portfolio o'qituvchining ma'lum vaqt oralig'idagi shaxsiy yutuqlarini qayd etish, to'plash va baholash usulidir. Portfolio sizga turli xil faoliyat turlarida natijalarni ko'rish imkonini beradi: ta'lim, madaniyat, jamiyat va boshqalar. Portfolioning asosiy g'oyasi har kimga qo'ldan kelgan hamma narsani o'rganish imkoniyatini berish va o'sish uchun rag'bat yaratishdir.

Portfolioni yaratishda muhim maqsad – ta'lim jarayoni haqida hisobot berish, umuman olganda muhim ta'lim yutuqlarining "rasmini" yaratish, keng ko'lamli ta'lim sharoitlarida shaxsiy yutuqlarni kuzatish va olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini namoyish etishdir.

Portfolioni boshqarish sizning shaxsiy ta'lim darajangizni namoyish etish, o'z-o'zini kasbiy takomillashtirish yo'nalishini aniqlash imkonini beruvchi va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini beruvchi ijodiy ish hisoblanadi.

Tadqiqotchilarning ishiga asoslanib, biz portfolioning ikkita funksiyasini ajratib ko'rsatamiz: baholash va ishlab chiqish. Birinchi guruhga portfolio egasining o'ziga xos shaxsiy xususiyatlarini yoki u amalga oshiradigan faoliyatning shaxsiy xususiyatlarini aniqlash bilan bog'liq bo'lganlar kiradi, xususan: diagnostika, boshqarish, baholash, sertifikatlash.

Shuni ta'kidlash kerakki, portfolio nafaqat baholash jarayoniga, balki oldingi jarayonga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun shuni aytishimiz kerakki, ikkinchi guruh funksiyalari asosan o'qituvchining o'z kasbiy faoliyati sub'yekti sifatida umumiy rivojlanishi tegishli.

Shunday qilib, portfolioning funksiyalari talabalarning motivatsiyasini saqlab qolish va tashqi baholash va o'z-o'zini baholash natijalarini hisobga olgan holda butun faoliyat siklini mustaqil ravishda bajarish qobiliyatini rivojlantirish kabi joriy o'quv vazifalarini hal qilishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchi portfoliosining asosiy xususiyati shundaki, u nafaqat o'qituvchi faoliyati va uning natijalarini tashqi baholashni osonlashtiradigan vosita, balki o'z-o'zini baholash imkoniyatini ham beradi. Eng muhimi, bu uning bosqichlari, vazifalari va amalga oshirish shakllarini ishlab chiqish va nazorat qilish uchun kasbiy o'sishni qo'llab-quvvatlash vositasidir. Boshqacha qilib aytganda, o'qituvchi portfelining loyihaga asoslangan va aks ettiruvchi jihatlari juda muhimdir.

Portfolioning asosiy maqsadi - tugallangan loyihalar, olimpiada va tanlovlarda ishtirok etish va boshqalar kabi kasbiy ko'nikmalarni baholash uchun real faoliyatning asosiy natijalarini namoyish etishdir.

Portfolio o'qituvchiga ish natijalarini tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish, qobiliyatlarni ob'yektiv baholash va qiyinchiliklarni bartaraf etish va yaxshi natijalarga erishish uchun harakatlarni rejalashtirish imkonini beradi.

O'qituvchilar portfoliosining ikkinchi muhim maqsadi - belgilangan malaka toifalariga muvofiqligini baholashda professional daraja va samaradorlikning muqobil shakllarini baholash.

Shunday qilib, portfolio o'qituvchining turli yutuqlarini hisobga olishi va turli xil faoliyat turlarining oraliq va yakuniy natijalarini o'zlashtirishi mumkin: o'qitish, ijodkorlik, muloqot qobiliyatlari.

O'qituvchi portfoliosining mazmuni, bir qator nazariy va ishchi hujjatlardan tashqari, quyidagilarni ham o'z ichiga olishi mumkin:

- pedagogik jamoa va shaxslarning psixologik rivojlanish darajasi dinamikasi (diagnostika natijalarini tahlil qilish), talabalarni ularning yutuqlari bilan tanishtirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi va boshqalar;

- ta'lim, madaniyat va sport muassasalari xodimlarining ijodiy ishlari (yutuqlari) yuzasidan qo'shimcha fikr bildirish;

- tadqiqot loyihalari va ijodiy ishlar;

Portfoliodan foydalanish qiymati juda yuqori. Amaldagi qoidalarga muvofiq, davlat ta'lim muassasalarida pedagog va boshqaruv xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish ularning malaka darajasi, kasbiy malakasi, shuningdek, ta'lim yoki boshqaruv faoliyati sifati va samaradorligini ekspert baholashlari asosida amalga oshiriladi.

Binobarin, portfolio texnologiyasi o'qituvchining ta'lim va kasbiy ahamiyatini (ma'lumot, motivatsiya, baholash) kuzatish va baholashga yordam beradigan maqsadlari, asosiy g'oyalari va ko'plab funksiyalariga ega global tizimdir.

Portfolio funksiyasini amalga oshirish o'qituvchining ta'lim va kasbiy faoliyat ob'yekti sifatidagi maqomi to'g'risida xulosa chiqarish uchun zarur ma'lumotlarni to'plash, tanlash, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etish vazifalarini izchil va maqsadli hal qilishni ta'minlaydi.

Xulosa. Portfolioni baholash jarayoni ta'lim tashkilotlariga doimiy ravishda fikr-mulohazalarni olish va talabalarning muvaffaqiyatini bevosita kuzatish imkonini beradi. Portfoliodan foydalanishning ta'lim va qiymat natijalari turli xil ishlarni qo'llash qobiliyati va tayyorligini, shuningdek, kasbiy muammolarni samarali hal qilish qobiliyatini aks ettiruvchi ta'lim va kasbiy yutuqlar bilan belgilanadi.

Shunday qilib, o'qituvchining portfolio o'z malakasini oshirish uchun o'z-o'zini tarbiyalash uchun motivatsiyani oshiradi. O'qituvchi uchun portfolio yaratish o'quv faoliyati samaradorligini hisobga oluvchi ma'muriy tizimdan o'qituvchining darsdan tashqari mashg'ulotlardagi muvaffaqiyatini baholovchi ob'yektiv tizimga o'tish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Makarova, L.P. O'qituvchi portfeli: o'quv-uslubiy qo'llanma / L.P. Makarova. - Volgograd: O'qituvchi, 2010. - 102 p.
2. Artemyeva, G.N., Zykova N.A. Universitet talabalarining psixologik-pedagogik fanlar portfeli: o'quv-uslubiy qo'llanma. Nijnevartovsk: NVGU nashriyoti. - 2016. - 104 b.
3. Mukhitdinova N. M. MATH TEACHING METHODS IN HIGHER INSTITUTION OF FOREIGN LANGUAGES //PEDAGOGICAL SCIENCE Учредители: ООО "Издательство "Спутник+". – №. 3. – С. 23-24.
4. Mukhitdinova Nodira Mamalatifovna. [THE IMPORTANCE OF MATHEMATICAL TASKS IN STEAM EDUCATION A WORLD EXPERIENCE.](#) World Bulletin of Social Sciences. 2023/1/2. 18-tom.- С. 94-97.